

Catálogo de los Urocoptidae Pilsbry, 1898 (Gastropoda: Pulmonata) conservados en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Mahón (Menorca, Islas Baleares)

Josep Quintana Cardona^{1,2,*}

¹Gustau Mas 79, 1er, 07760 Ciutadella de Menorca, Illes Balears, Spain; ²Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, Universitat Autònoma de Barcelona, Edifici ICP, Campus de la UAB s/n, 08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Spain.

Rebut el 25 de setembre de 2013. Acceptat el 6 d'octubre de 2013

Resum

L'estudi de la col·lecció d'urocóptids conservada en l'Ateneu de Maó ha permès identificar 20 gèneres i 29 espècies procedents de Cuba, Jamaica i Puerto Rico, de les quals es presenta el catàleg iconogràfic complet. En un dels lots (Aten-256), la identificació original era errònia. Tampoc ha estat possible localitzar els exemplars identificats originalment com *Cylindrella brooksiana* (Aten-252), actualment *Brachypodella* (*Gyraxis*) *brooksiana*. Aquest treball representa la tercera actualització taxonòmica parcial de les col·leccions malacològiques històriques conservades a Menorca, i la primera que fa referència a un grup de pulmonats terrestres.

Paraules clau: Normalització museogràfica i taxonòmica; Col·leccions malacològiques històriques; Segle XIX; Francesc Cardona i Orfila; Illes Balears.

Abstract

The study of the urocoptid collection housed at the Mahon Atheneum has enabled the identification of 20 genera and 29 species from Cuba, Jamaica and Puerto Rico, of which a complete iconographic catalog is presented. For one of the lots (Aten-256), the original identification was erroneous. It has not been possible to locate the specimens originally attributed to *Cylindrella brooksiana* (Aten-252), currently *Brachypodella* (*Gyraxis*) *brooksiana*. This work represents the third partial taxonomic update of the historical malacological collections housed in Menorca, and the first one which relates to a group of terrestrial pulmonates.

Keywords: Museographic and taxonomic normalization; Historical malacological collections; 19th Century; Francisco Cardona y Orfila; Balearic Islands.

Introducción

Las especies de la familia Urocoptidae Pilsbry, 1898 se caracterizan, según Schileyko (1999), por una concha delgada o muy sólida, generalmente decolada, cilíndrica, turriculada-cónica, fusiforme o cónica alta (sólo el género *Hendersoniella* Dall, 1905 se caracteriza por una concha discoidal), formada por muchas vueltas estrechas. La última vuelta puede ser adnata o libre. El color de la concha puede ser desde blancuzco uniforme a castaño o jaspeado, raramente con bandas espirales más oscuras. Cuando están presentes, las vueltas apicales pueden ser lisas o adornadas con costillitas radiales. Las vueltas post-apicales generalmente muestran costillas radiales. La abertura presenta los márgenes reflejados, generalmente gruesos, y es pequeña, circular o algo angulosa. La columela es vacía o sólida, sencilla o con 1-8 láminas que pueden ser lisas, denticuladas, aserradas o con una estructura compleja.

Los urocóptidos se distribuyen por el Caribe y las áreas continentales adyacentes, desde Florida y la costa del Golfo hasta la costa norte de Sudamérica (Schileyko, 1999). Sólo una especie (incluida en el género *Coelocion* Pilsbry, 1904, y de la cual parece desconocerse la anatomía interna) se encuentra en la zona NE de Australia (Schileyko, 1999).

El número de urocóptidos presentes en Cuba varía desde las 504 especies (Espinosa & Ortea, 1999) hasta las 572 especies (de la Torre & Bartsch, 2008). Es, por tanto, la zona

geográfica con mayor número de especies de esta familia. En Jamaica se han descrito unas 72 especies (Rosenberg & Muratov, 2003–2005) y 6 en Puerto Rico (van der Schalie, 1948).

El Ateneo de Mahón conserva una pequeña colección de urocóptidos, procedentes de Cuba, Jamaica y Puerto Rico, que forman parte de la colección malacològica de Francisco Cardona y Orfila (Figuras 1 y 2). Todos los lotes, excepto uno, se conservan en unas cajitas de cartón de 65 x 20 x 10 mm (Figura 3A), con el exterior de color rosado y el interior ocre; 25 de los 31 lotes existentes se conservan en el interior de tubos de cristal de tamaños diferentes. Todos los lotes cubanos están acompañados de unas etiquetas manuscritas de 65 x 20 mm de color azulado (Figura 3B) o amarillento, mientras que en los ejemplares procedentes de Jamaica y Puerto Rico la etiqueta tiene unas dimensiones de 35 x 20 mm (5 lotes) ó 37 x 12 mm (1 lote). En la parte superior de algunas de estas etiquetas aparece el epígrafe "Brannan & Schaufuss" y en la parte inferior "Reise in Spanien 1866"¹ (Fig. 3C). Dos de los lotes (Aten-278 y Aten-280) vienen acompañados con dos etiquetas diferentes. En este artículo, se dan a conocer los trabajos museográficos realizados en la colección de urocóptidos del Ateneo de Mahón.

¹ Samuel H. Brannan y Ludwig Wilhelm Schaufuss eran dos conocidos naturalistas/comerciantes de finales del siglo XIX de San Francisco (Estados Unidos) y Dresde (Alemania), respectivamente, que visitaron Menorca y conocieron personalmente a Cardona y Orfila en mayo de 1866 (Cardona, 1872).

* Autor corresponsal.

Adreça electrònica: picoguevo@hotmail.com

Figura 1. Urocóptidos cubanos conservados en el Ateneo de Mahón: A, *Pycnoptychia (Esochara) oviedoiana fabreana* (Poey in Pfeiffer, 1859) (Aten-259); B, *Pycnoptychia (Esochara) oviedoiana oviedoiana* (Orbigny, 1841) (Aten-265); C, *Gongylostoma elegans elegans* (Pfeiffer, 1839) (Aten-258); D, *Liocallonia (Liocallonia) saxosa* (Poey, 1857) (Aten-271); E, *Pleurostemma perplicata perplicata* (Férussac, 1838) (Aten-260); F, *Pleurostemma intusmalleata intusmalleata* (Gundlach in Pfeiffer, 1855) (Aten-262); G, *Gongylostomella (Levicoptis) gundlachi* (de la Torre et Bartsch, 2008) (Aten-268); H, *Idiostemma (Maceo) interrupta interrupta* (Gundlach in Pfeiffer, 1857) (Aten-261); I, *Poeciloptis coeruleans* (Poey, 1864) (Aten-253); J, *Poeciloptis discors* (Poey, 1856) (Aten-257); K, *Sagractis coronadoi* (Arango in Pfeiffer, 1864) (Aten-255); L, *Steatoptis abnormis* (Gundlach in Pilsbry, 1903) (Aten-250); M, *Tenuistemma lateralis* (Paz in Pfeiffer, 1860) (Aten-263); N, *Cochlodinella (Cochlodinella) variegata variegata* (Pfeiffer, 1839) (Aten-274); O, *Cochlodinella (Cochlodinella) poeyana* Orbigny, 1841 (Aten-267); P, *Nesoptis pruinosa pruinosa* (Morelet, 1849) (Aten-269).

Figura 2. Urocóptidos de Cuba, Jamaica y Puerto Rico conservados en el Ateneo de Mahón: A, *Urocoptis (Urocoptis) aspera* (C.B. Adams, 1849) (Aten-275); B, *Urocoptis (Urocoptis) cylindrus* (Dillwyn, 1817) (Aten-276); C, *Apoma agnesianum* (C.B. Adams, 1849) (Aten-277); D, *Apoma gracile* (Wood, 1828) (Aten-278); E, *Anoma alboanfractus* (Chitty, 1853) (Aten-280); F, *Tomelasmus sawvalleanus* (Gundlach, 1856) (Aten-270); G, *Tetrentodon (Tetrentodon) canasiensis* de la Torre et Bartsch, 2008 (Aten-266); H, *Tetrentodon (Tetrentodon) camoensis* (Pfeiffer, 1855) (Aten-254); I, *Tetrentodon (Tetrentodon) philippiana* (Pfeiffer, 1845) (Aten-251); J, *Tetrentodon (Tetrentodon) sexdecimalis* (Jimeno in Pfeiffer, 1863) (Aten-272); K, *Tetrentodon (Cylindrocoptis) perlonga* Torre, 1932 (Aten-256); L, *Brachypodella pallida* Pfeiffer, 1845 (Aten-281).

Metodología de trabajo

La actualización taxonómica se ha realizado a partir de los trabajos de de la Torre & Bartsch (2008) y Richardson *et al.* (1991) para las especies cubanas, Rosenberg & Muratov (2003) para las jamaicanas, y van der Schalie (1948) para las de Puerto Rico.

En relación a la normalización museográfica, se han realizado unas nuevas etiquetas con un tamaño relativamente pequeño (37 x 10 mm) para las especies conservadas en tubos de cristal. Estas etiquetas se han colocado en el interior de los tubos junto con los ejemplares. Para las especies de mayor tamaño, las etiquetas tienen unas dimensiones de 32 x 20 mm y se han conservado en el interior de las cajitas de cartón originales.

En las nuevas etiquetas aparecen los siguientes datos: 1) en la parte superior, el tipo de colección y el nombre de la institución a la cual pertenecen los ejemplares ("*Collecció malacològica de l'Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó*"); 2) el acrónimo y el número de registro (Aten-250-Aten-281); 3) el nombre científico actualizado; y 4) la localidad. En el reverso de las etiquetas originales y el anverso de las nuevas aparece el mismo acrónimo y número de registro. En las

etiquetas originales, estos datos han sido marcados mediante un lápiz de mina blanda para evitar el deterioro de las mismas.

Lista de especies

En la Tabla 1 se detalla la lista con todas las especies de urocóptidos conservados en el Ateneo de Mahón. Los datos y los símbolos que aparecen en la lista son los que se detallan a continuación:

- Género y especie actualizados (en negrita), seguidos del autor y del año de descripción original de la especie.
- Número de catálogo del ejemplar.
- Nombre de la especie que aparece en la etiqueta original, entre corchetes. El nombre del autor (o su versión simplificada) puede o no aparecer.
- Localidad. Si el nombre del país del que procede el ejemplar aparece entre paréntesis significa que éste no aparece en la etiqueta original.
- Número de ejemplares (entre corchetes).
- El símbolo // significa que el ejemplar apareció junto a dos (o más) etiquetas originales. Este símbolo separa los datos pertenecientes a cada una de las etiquetas.
- Cuando el nombre científico de la etiqueta original no se

Figura 3. A–B, Ejemplares de *Pleurostemma perplicata perplicata* (Férussac, 1838) (Aten-273) conservados en el tubo de cristal, la caja de cartón (A) y la etiqueta (B) originales. C, Una de las etiquetas originales de Brannan y Schaufuss.

corresponde con la clasificación actualizada del ejemplar, el nombre original viene acompañado del nombre actualizado del mismo, indicado mediante el símbolo =.

En algunas ocasiones, el nombre que figura en la etiqueta original no se corresponde con la clasificación actualizada del taxón, debido muy posiblemente a que se ha producido una mezcla de etiquetas y ejemplares diferentes, o al hecho de que un ejemplar aparece con dos o más etiquetas.

Discusión y conclusiones

Con este catálogo ya son tres los trabajos publicados relacionados con la normalización museográfica y taxonómica de dos colecciones malacológicas conservadas en la isla de Menorca: la del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Mahón y la del Museo de Menorca. En los dos trabajos anteriores (Quintana & Tarruella, 2011; Quintana *et al.*, 2013) aparecen publicadas unas listas bastante completas de los bivalvos de agua dulce de estas dos instituciones, en las que se conservan 680 ejemplares correspondientes a 102 especies diferentes (Quintana, en prensa).

La colección de urocóptidos del Ateneo de Mahón está formada por 52 ejemplares procedentes de Cuba, incluidos en 16 géneros y 23 especies. La colección de urocóptidos jamaicanos está formada por 12 ejemplares, repartidos en 3 géneros y 5 especies, mientras que sólo existen 3 ejemplares (una sola especie) de Puerto Rico.

Una de las especies originalmente identificadas como *Cylindrella cyclostoma* Pff. (Aten-256) ha sido ahora clasificada como *Tetrentodon (Cylindrocoptis) perlonga* de la Torre, 1932, dado que esta especie, a diferencia de la anterior (de la Torre & Bartsch, 2008, p. 449) no tiene la superficie de la concha adornada con costillitas.

Una de las especies citadas en los listados de Barber (1996)—Aten-252, *Brachypodella (Gyraxis) brooksiana* (Gundlach in Pfeiffer, 1859)—y de la que aún se conserva la etiqueta original, ha desaparecido. En su lugar, aparecen tres ejemplares de *Tetrentodon (Tetrentodon) sexdecimalis* (Jimeno in Pfeiffer, 1863). No es posible saber si tales ejemplares fueron originalmente identificados de forma errónea o, si por el contrario, *B. (G.) brooksiana* fue substituida por *T. (T.) sexdecimalis*. La segunda de las posibilidades parece ser la más

probable, dada la existencia de otro lote de *T. (T.) sexdecimalis* (Aten-272) correctamente identificado con la etiqueta original.

La mayoría de los urocóptidos de Cuba presentan una distribución geográfica muy restringida (González, 2008), motivo por el cual resulta muy curiosa la poca precisión con la que la mayoría de ejemplares son ubicados geográficamente en las etiquetas originales, en las que sólo se indica “Antillas. I. de Cuba”. Sólo dos de los lotes—Aten-266, *Tetrentodon (Tetrentodon) canasiensis* de la Torre et Bartsch, 2008; y Aten-272, *T. (T.) sexdecimalis* (Jimeno in Pfeiffer, 1863)—aparecen localizados con algo más de precisión: Canasí (Aten-266) y Sierra Bermeja (Aten-272). Lo mismo puede decirse de los lotes procedentes de Jamaica.

Este catálogo constituye el primer intento de normalización museográfica y taxonómica de un grupo de pulmonados terrestres en el Ateneo de Mahón. Dado que esta colección cuenta con pocos ejemplares, se ha optado por figurar cada una de las especies. Este es, por tanto, el primer catálogo iconográfico completo de un grupo de moluscos conservados en una de las colecciones malacológicas históricas de Menorca.

Agradecimientos

El autor está especialmente agradecido a Jesús Santana Benítez (Las Palmas de Gran Canaria) por sus acertados comentarios, correcciones taxonómicas y sugerencias bibliográficas; y a Marta Marco, Marga Pons, Cristina Planella, Antoni Casanovas y Margarita Orfila (Ateneo de Mahón), por su ayuda y facilidades a la hora de acceder y trabajar con la colección malacológica conservada en el gabinete de historia natural del Ateneo.

Bibliografía

- Barber, M. (1996). *Un mahonés ejemplar del siglo XIX. Biografía del Rdo. D. Francisco Cardona y Orfila, Pbro. Tomo II: apéndices*. Ediciones Nura, Ciutadella de Menorca.
- Cardona, F. (1872). *Catálogo metódico de los coleópteros de Menorca*. Tipografía de Fábregues Hermanos, Mahón.
- de la Torre, C. & Bartsch, P. (2008). *Los moluscos terrestres cubanos de la familia Urocoptidae. Edición homenaje al 150 aniversario del natalicio de Don Carlos de la Torre*. Ruth Casa Editorial / Editorial Científico-Técnica, La Habana.
- Espinosa, J. & Ortea, J. (1999). Moluscos terrestres del archipiélago cubano. *Aviennia* Supl. 2. 1–137.
- González, A. (2008). *Cuba, el paraíso de los moluscos terrestres*. Greta Editores, Lleida.
- Quintana, J. (en prensa). Estudi comparatiu de les col·leccions històriques de nàiades (Bivalvia: Unionida) conservades a Menorca. Dades preliminars. In: Pons, G.X. (Ed.), *VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears. Ponències i Resums*. Societat d'Història Natural de les Balears, Palma de Mallorca.
- Quintana, J. & Tarruella, A. (2011). Catálogo preliminar de los bivalvos continentales de las familias Margaritiferidae Henderson, 1929 y Unionidae Rafinesque, 1820 (Bivalvia: Unionoidea) conservados en el Museo de Menorca (Mahón, Islas Baleares). *Spira* 4, 1–10.
- Quintana, J., Tarruella, A. & Beguiristain de-Vos, C. (2013). Catálogo actualizado de los bivalvos continentales conservados en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Mahón (Menorca, Islas Baleares). *Spira* 5, 5–13.
- Richardson, C.L. (1991). Urocoptidae: Catalog of species. *Tryonia. Misc. Publ. Dept. Malacol.* 22, 1–245.
- Rosenberg, G. & Muratov, I.V. (2003–2005). Recent terrestrial mollusks of Jamaica. The Academy of Natural Sciences, Philadelphia. <http://clade.ansp.org/malacology/collections/jamaica/landsnails.html> [consultado 9/2013]
- Schileyko, A.A. (1999). Treatise on recent terrestrial pulmonate molluscs, part 3. Partulidae, Aillyidae, Bulimulidae, Orthalicidae, Megaspiridae, Urocoptidae. *Ruthenica* Suppl. 2, 263–436.
- van der Schalie, H. (1948). The land and fresh-water mollusks of Puerto Rico. *Misc. Publ. Mus. Zool. Univ. Michigan* 70, 1–134.

Tabla 2. Catálogo de las especies de urocóptidos conservados en el Ateneo de Mahón.

Phylum MOLLUSCA Cuvier, 1795	<i>Poeciloptis coerulans</i> (Poey, 1864)]
Classis GASTROPODA Cuvier, 1795	253. [<i>Cylindrella caerulans</i> Poey]. Antillas. I. de Cuba. [2]
Subclassis PULMONATA Cuvier, 1817	<i>Poeciloptis discors</i> (Poey, 1856)
Superordo STYLOMMATOPHORA A. Schmidt, 1855	257. [<i>Cylindrella discors</i> Poey]. Antillas. I. de Cuba. [2]
Ordo GEOPHILA Férussac, 1812	<i>Pycnoptychia (Esochara) oviedoiana fabreana</i> (Poey in Pfeiffer, 1859)
Superfamilia BULIMULOIDEA Tryon, 1867	259. [<i>Cylindrella fabreana</i> Poey]. Antillas. I. de Cuba. [3]
Familia UROCOPTIDAE Pilsbry, 1898	<i>Pycnoptychia (Esochara) oviedoiana oviedoiana</i> (Orbigny, 1841)
<i>Anoma alboanfractus</i> (Chitty, 1853)	265. [<i>Cylindrella oviedoyana</i> d'Orb.]. Antillas. I. de Cuba. [1]
279. [<i>Cylindrella maugeri</i> Wood]. Jamaica. [2]	<i>Sagracoctis coronadoi</i> (Arango in Pfeiffer, 1864)
280. [<i>Cylindrella maugeri</i> var. Wood. // <i>Cylind. Maugeri</i> var. Pfr. ó Wood ó Gray] Jamaica // Jamaica [3]	255. [<i>Cylindrella coronado</i> Arango]. Antillas. I. de Cuba. [3]
<i>Apoma agnesianum</i> (C.B. Adams, 1849)	<i>Sectilumen ornata</i> (Gundlach in Pfeiffer, 1859)
277. [<i>Cylind. elongata</i> Chem.]. Jamaica. [1]	264. [<i>Cylindrella ornata</i> Gundl.]. Antillas. I. de Cuba. [2]
<i>Apoma gracile</i> (Wood, 1828)	<i>Steatocoptis abnormis</i> (Gundlach in Pilsbry, 1903)
278. [<i>Cylindrella gracilis</i> Word // <i>Cylindrella</i> ?]. Jamaica // Cuba. [3]	250. [<i>Cylindrella abnormis</i> Gundl.]. Antillas. I. de Cuba. [1]
<i>Brachypodella pallida</i> Pfeiffer, 1845	<i>Tenuistemma lateralis</i> (Paz in Pfeiffer, 1860)
281. [<i>Cylindrella pallida</i>]. [Puerto Rico]. [3]	263. [<i>Cylindrella latteralis</i> Paz]. Antillas. I. de Cuba. [1]
<i>Cochlodinella (Cochlodinella) poeyana</i> Orbigny, 1841	<i>Tetrentodon (Cylindrocoptis) perlonga</i> Torre, 1932
267. [<i>Cylindrella poeyana</i> d'Orb.]. Antillas. I. de Cuba. [4]	256. [<i>Cylindrella cyclostoma</i> Pff. = <i>Tetrentodon (Cylindrocoptis) cyclostoma</i> (Pfeiffer, 1855)]. Antillas. I. de Cuba. [2]
<i>Cochlodinella (Cochlodinella) variegata variegata</i> (Pfeiffer, 1839)	<i>Tetrentodon (Tetrentodon) camaensis</i> (Pfeiffer, 1855)
274. [<i>Cylindrella variegata</i> Pfeiff.]. Antillas. I. de Cuba. [3]	254. [<i>Cylindrella camaensis</i> Pfeiff.]. Antillas. I. de Cuba. [2]
<i>Gongylostoma elegans elegans</i> (Pfeiffer, 1839)	<i>Tetrentodon (Tetrentodon) canasiensis</i> de la Torre et Bartsch, 2008
258. [<i>Cylindrella elegans</i> Pff.]. Antillas. I. de Cuba. [1]	266. [<i>Cylindr. philippiana</i> Pfr.]. I. de Cuba. Canasi. [1]
<i>Gongylostomella (Levicoptis) gundlachi</i> (de la Torre et Bartsch, 2008)	<i>Tetrentodon (Tetrentodon) philippiana</i> (Pfeiffer, 1845)
268. [<i>Cylindrella producta</i> Gundl.]. Antillas. I. de Cuba. [1]	251. [<i>Cylindrella aculeus</i> Mor.]. Antillas. I. de Cuba. [3]
<i>Idiostemma (Maceo) interrupta interrupta</i> (Gundlach in Pfeiffer, 1857)	<i>Tetrentodon (Tetrentodon) sexdecimalis</i> (Jimeno in Pfeiffer, 1863)
261. [<i>Cylindrella interrupta</i> Gundl.]. Antillas. I. de Cuba. [1]	252. [<i>Cylindrella brooksiana</i> Gundl = <i>Brachypodella (Gyraxis) brooksiana</i> (Gundlach in Pfeiffer, 1859)]. Antillas. I. de Cuba. [3]
<i>Liocallonia (Liocallonia) saxosa</i> (Poey, 1857)	272. [<i>Cylindr. sexdecimalis</i> Gimeno]. I. de Cuba. Sierra Bermeja. [2]
271. [<i>Cylindr. saxosa</i> Pfr.]. I. de Cuba. [2]	<i>Tomelasmus sauvalleanus</i> (Gundlach, 1856)
<i>Nesocoptis pruinosa pruinosa</i> (Morelet, 1849)	270. [<i>Cylindrella sauvalleana</i> Gundl.]. Antillas. I. de Cuba. [3]
269. [<i>Cylindrella pruinosa</i> Mor.]. Antillas. I. de Cuba. [4]	<i>Urocoptis (Urocoptis) aspera</i> (C.B. Adams, 1849)
<i>Pleurostemma intusmalleata intusmalleata</i> (Gundlach in Pfeiffer, 1855)	275. [<i>Cylindrella aspera</i> Pfr.]. Jamaica. [2]
262. [<i>Cylindrella intusmalleata</i> Gundl.]. Antillas. I. de Cuba. [1]	<i>Urocoptis (Urocoptis) cylindrus</i> (Dillwyn, 1817)
<i>Pleurostemma perplicata perplicata</i> (Férussac, 1838)	276. [<i>Cylindrella cylindrus</i> Ch.]. Jamaica. [1]
260. [<i>Cylindrella fastigiata</i> Gundl.]. Antillas. I. de Cuba. [1]	
273. [<i>Cylindrella sowerbyana</i> Pff.]. Antillas. I. de Cuba. [3]	